

**2024-YIL SARHISOBI: “YOSHLAR VA BIZNESNI QO’LLAB-
QUVVATLASH” YILIDA YOSHLARGA YARATILGAN
IMKONIYATLAR VA ERISHILGAN YUTUQLAR**

Faxrutdinova Nodirabegim Jasur qizi

Tosh.Yangi Asr Universiteti.Filologiya va tillarni o‘qitish (*ShMT*) 101.24.T.

1-kurs talabasi

ummumanzura@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada 2024-yil aynan ta’lim va sport sohalarida yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar va ularning yutuqlari, Qomusimizda yoshlarni qo‘llab-quvvatlash, huquqlarining ijrosini ta’minlash borasida keltirilgan moddalar, shuningdek, oliy ta’limni yanada takomillashtirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar to‘g‘risida keltirilgan. Sportchilarning 2024-yilda nufuzli musobaqalarda ishtrok etib, fahrli o‘rinlarni egallaganliklari-islohotlar natijasi ekanligi e’tirof etilgan.

Kalit so‘zlar: modda, tashabbus, strategiya, intellektual, electron tizim, Olimpiya

**2024 SUMMARY: YOUTH OPPORTUNITIES AND ACHIEVEMENTS
IN THE “YEAR OF YOUTH AND BUSINESS SUPPORT”**

Annotation. In the article, the opportunities created for young people and their achievements in the fields of education and sports in 2024, the items mentioned in our dictionary regarding the support of young people, ensuring the implementation of their rights, as well as the measures being implemented to further improve higher education. given about the events. The fact that the athletes participated in prestigious competitions in 2024 and took honorable places is recognized as a result of the reforms.

Keywords: modda, tashabbus, strategiya, intellektual, electron tizim, Olimpiya

Mamlakatimizda yoshlar qatlami jami aholining qariyb **60 foiziga** yaqin. Shuning uchun O'zbekiston yoshlar mamlakati sifatida e'tirof etiladi. Yaqin o'n yilliklarda bu qatlam davlat va jamiyat boshqaruvida hal qiluvchi kuchga ega bo'lishini tasavvur qilsak, yoshlar ta'lim-tarbiyasi bilan shug'ullanish, muammolarini vaqtida hal etib, shaxs sifatida rivojlanishi uchun barcha sharoitlarni yaratish, professional kasb mahoratini shakllantirish kabi vazifalar nihoyatda dolzarb ekani oydinlashadi.

Bu yondashuv **“O'zbekiston–2030” strategiyasida** ham aksini topgan. Misol uchun, ushbu muhim hujjatning **“Har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishi uchun munosib sharoitlarni yaratish”** deb nomlangan birinchi yo'nalishi **44 banddan** iborat bo'lsa, shuning **25 dan** ortig'i bevosita yoshlar manfaatlariga qaratilgan¹.

Yoshlar siyosati sohasida qabul qilinayotgan reja va dasturlarimiz qanchalik jozibali va jarangdor bo'lmasin, ularning hayotga qay darajada keng tatbiq etilayotgani hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Xususan, mas'ul davlat xizmatchilari **ijro intizomiga qat'iy rioya etsa, har bir topshiriq va vazifaning ijrosini belgilangan muddatlarda, yuqori darajada ta'minlasa, yoshlar manfaati yo'lidagi islohotlar samarasini har bir yosh o'z tanasida his etadi, bundan bahramand bo'ladi.**

Bu borada Yoshlar ishlari agentligida Prezidentimizning farmon, qaror, farmoyish va topshiriqlarining amalga oshirilishi bo'yicha **nazorat va hisobdorlik tizimi mavjud.** Xususan, har bir topshiriq ijrosi **elektron tizim** orqali nazoratga olinib, rahbar va mas'ul xodimlarning faoliyatini **eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari** (KPI) asosida baholab borish yo'lga qo'yildi.

Yoshlarning ta'lim olishi, ijtimoiy va tibbiy himoyasi, uy-joyli bo'lishi, bandligi uchun shart-sharoitlar yaratish – davlatning konstitutsiyaviy majburiyati

¹“Yangi O'zbekiston” gazetasi; 41-soni; 2024-yil;

sifatida yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizga kiritilgani muhim ahamiyatga ega. Asosiy qonunning 79-moddasiga ko'ra: **“Davlat yoshlarning intellektual, ijodiy, jismoniy va axloqiy jihatdan shakllanishi hamda rivojlanishi uchun, ularning ta'lim olishga, sog'lig'ini saqlashga, uy-joyga, ishga joylashishga, bandlik va dam olishga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratadi”².**

Yangi tahrirdagi Konstitutsiyamizda ilk marotaba uzluksiz ta'lim tizimi, uning har xil turlari va shakllari, davlat va nodavlat ta'lim tashkilotlari rivojini ta'minlash davlatning vazifasi etib belgilandi. Ta'limga oid normalar 50, 51 va 52-moddalarda o'z aksini topdi³.

Bundan tashqari, Konstitutsiyaning 53-moddasida: **“Har kimga ilmiy, texnikaviy va badiiy ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi. Intellektual mulk qonun bilan muhofaza qilinadi”⁴**, degan norma mustahkamlab qo'yildi.

Shu bilan birga, bugungi kunda oliy ta'lim sohasini takomillashtirish bo'yicha ishlar davom etmoqda. Amalga oshirilayotgan asosiy chora-tadbirlar orasida quyidagi yo'nalishlarni qayd etish lozim: Birinchi navbatda, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifati oshirilmoqda. Oliy ta'lim sohasida vakolatli organ tomonidan 2024 yilning birinchi yarim yilligida bakalavriat yo'nalishlari uchun TOP-300 ga kiruvchi universitetlar dasturlarini hisobga olgan holda 183 ta malaka talablari ishlab chiqildi va tasdiqlandi. Olti oliy o'quv yurtining 38 ta ta'lim dasturi xalqaro akkreditatsiyadan o'tdi. Bundan tashqari, ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarni chuqurlashtirish, ta'lim muassasalari faoliyatini ilg'or xorijiy amaliyotlar asosida

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi; “O'zbekiston”; Toshkent, 2023; 45-bet;

³ Parliament.gov.uz; Muhammadjon Valiyev; Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Yoshlar masalalari bo'yicha komissiyasi raisi;

⁴ O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi; “O'zbekiston”; Toshkent, 2023; 32-bet;

tashkil etish maqsadida “Ta’lim sohasidagi loyihalar markazi” loyiha ofisi tashkil etildi. Bu loyiha ofisiga ta’lim sohasida kadrlar salohiyatini oshirish, ta’lim xizmatlari sifatiga xalqaro standartlar darajasiga ko‘tarish vazifalari yuklatilgan. Ta’lim sifatini oshirish doirasida loyiha ofisi tomonidan tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, joriy yilda bakalavriat yo‘nalishlari 40% ga optimallashtirildi (306 ta dan 183 taga), magistratura mutaxassisliklari 15% ga (625 ta dan 528 taga). Oliy o‘quv yurtlarida ta’lim jarayonini raqamlashtirish orqali dekanatlar va boshqa ma’muriy tuzilmalarni optimallashtirish masalasi ishlab chiqilmoqda⁵.

Yangi 2024-2025 o‘quv yilidan boshlab, **TOP-300 oliygohlar ta’lim dasturlari** asosida oliy ta’lim yo‘nalishlari **40 foizgacha maqbullashtirildi**. Natijada, **306 ta bakalavriat ta’lim yo‘nalishi 183 taga va 645 ta magistratura mutaxassisliklari 546 taga** qisqartirildi. Ushbu maqbullashtirilgan yo‘nalishlar bo‘yicha **malaka talablari** ishlab chiqilib, tasdiqlandi hamda barcha oliygohlarga yetkazildi.

Bundan tashqari sport bo‘yicha joriy yilda “Besh tashabbus olimpiadasi” doirasidagi ommaviy sport musobaqalari o‘tkazildi. Mart oyidan boshlangan ushbu loyihada sport turlari qamrovi o‘tgan yilgi 11 tadan 13 taga (yengil atletika, stol tennisi, shashka, shaxmat, vorkaut, futbol, mini-futbol, armrestling, gandbol, gimnastika, voleybol, stritbol, kurash), nogironligi bo‘lgan shaxslar o‘rtasida 4 tadan 7 taga (para stol tennisi, para yengil atletika, para shaxmat, para shashka, para bosqon uloqtirish va kibersport turlariga) yetkazildi.

Mazkur tadbirlarda nogironligi bo‘lgan shaxslarning ommaviy sportdagi qamrovi o‘tgan yilgi 12 mingdan 18 ming nafarga oshirildi. Shu bilan birga, joriy yildan aholining barcha qatlamlarini sportga qiziqtirish bo‘yicha 7 yoshdan 70

⁵ Uzbekistan.org.ua; “O‘zbekistonda oliy ta’lim tizimidagi islohotlar:Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilgan”, 2024-yil; 6-avgust;

yoshgacha bo'lgan (11 ta yosh toifasi) aholining jismoniy tayyorgarligini baholash tizimi joriy etildi⁶.

Buning uchun alohida elektron platforma ishga tushirilib, mart-dekabr oylarida umumta'lim maktablari, oliy va professional ta'lim muassasalari o'quvchi-talabalari, tijorat banklari va ularning filiallari hamda idora va tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan ishchi xodimlardan, jami 258 ming nafar aholidan ixtiyoriy va maxsus talablar bo'yicha sport sinovlari qabul qilindi. Natijada mazkur ommaviy sport tadbirlariga jami 10,1 mln. nafar aholi jalb etildi.

2024 yilda Olimpiya sport turlari bo'yicha xalqaro hamda kompleks musobaqalarda sportchilar tomonidan ijobiy natijalarga erishildi. Jumladan, Rossiyaning Qozon shahrida bo'lib o'tgan "BRICS" xalqaro o'yinlarida sportchilarimiz 17 ta oltin, 39 ta kumush va 58 ta bronza, jami 114 ta medal jang'arib, umumjamoa hisobida 4-o'rinni egallagan bo'lsa, Yakutsk shahrida "Osiyo bolalari" xalqaro sport o'yinlarida 36 oltin, 31 kumush va 21 bronza, jami 88 ta medal bilan umumjamoa hisobida birinchi pog'onadan joy oldi. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, mazkur natija O'zbekiston sporti tarixida ilk bor qayd etildi. Sababi, shu vaqtga qadar delegatsiyamiz kompleks musobaqalarda umumjamoa hisobida 1-o'rindan joy olmagan edi.

Shuningdek, Olimpiya o'yinlarida O'zbekiston sport delegatsiyasi 5 ta sport turi – boks dzyudo, taekvondo, erkin kurash, og'ir atletika bo'yicha 8 ta oltin, 2 ta kumush, 3 ta bronza medal bilan umumjamoa hisobida 13-o'rinni egalladi. Paralimpiya o'yinlarida esa delegatsiyamiz 6 ta sport turidan 10 ta oltin, 9 ta kumush, 7 ta bronza bilan umumjamoa hisobida 13-o'rindan joy oldi.

Biz yuqorida keltirilgan yutuqlar-islohotlarning samarali natijalari desak mubolag'a bo'lmaydi. Ta'lim, sport sohalaridan tahqari turizm, tadbirkorlik, IT sohalarida ham salmoqli yutuqlarga erishildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Bizning asosiy vazifamiz-yoshlarning o'z salohiyatini

⁶ Uza.uz; Javohir Toshxo'jayev; 2024-yil

namoyon qilishi uchun zarur shart-sharoitlar yaratishdan iborat” soʻzlarining isboti oʻlaroq biz yoshlar yaratilayotgan imkoniyatlardan foydalangan holda, ularni oqlab, yetuk kadr boʻlib yetishgan holda Vatanimiz taraqqiyoti va uning rivojiga munosib hissa qoʻshib, jahon miqyosidagi eng rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishimiz darkor.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Uzbekistan.org.ua; “Oʻzbekistonda oliy taʼlim tizimidagi islohotlar: Raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga qaratilgan”, 2024-yil; 6-avgust;
2. Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi; “Oʻzbekiston”; Toshkent, 2023;
3. Parliament.gov.uz veb-sayti
4. “Yangi Oʻzbekiston” gazetasi; 41-soni; 2024-yil;
5. Uza.uz veb-sayti